

AMINOKISLOTA KETMA KETLIGI BO‘YICHA FAZOVIIY STRUKTURANI YARATISH

Xursanova Zuhro Oybekovna¹, Dusmatova Gulbahor Abdurashidovna²

Andijon davlat universiteti Biologiya ta’lim yo‘nalishi talabasi¹

zuhroxursanova@gmail.com

Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida dotsenti²

bbaxora2111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602528>

Annotatsiya: Ushbu ishda aminokislotalar ketma-ketligining oqsillarning fazoviy strukturasi shakllanishidagi roli o‘rganilgan. Fazoviy struktura darajalari – birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to‘rtlamchi strukturalarning shakllanishi va ular orasidagi bog‘liqliklar ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy oqsil modelini yaratish texnologiyalari va ularning amaliy ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: aminokislotalar, oqsil strukturasi, fazoviy tuzilma, bioinformatika, AlphaFold.

Аннотация: В данной работе изучена роль последовательности аминокислот в формировании пространственной структуры белков. Рассмотрены уровни пространственной организации – первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры, а также их взаимосвязь. Особое внимание уделено современным технологиям моделирования белков и их практическому значению.

Ключевые слова: аминокислоты, структура белка, пространственная конфигурация, биоинформатика, AlphaFold.

Abstract: This study investigates the role of amino acid sequence in the formation of protein spatial structure. It highlights the hierarchical levels of protein folding—primary, secondary, tertiary, and quaternary structures—and their interrelations. Special attention is given to modern protein modeling technologies and their practical significance, particularly the use of AI-based systems like AlphaFold.

Keywords: amino acids, protein structure, spatial configuration, bioinformatics, AlphaFold.

Hujayra ichidagi oqsillar o‘ziga xos fazoviy shaklga ega bo‘lishi bilan biologik funksiyalarini bajaradi. Oqsilning fazoviy (uch o‘lchamli) strukturasi bevosita uning **aminokislota ketma-ketligiga** bog‘liq. Bu hodisa **Anfinsen gipozasi** bilan asoslab berilgan bo‘lib, oqsilning funksional shakli (nativ holati) faqat uning birlamchi strukturasi bilan kelib chiqishini bildiradi. **Birlamchi struktura** Bu oqsilning asosini tashkil etuvchi **aminokislotalar ketma-ketligi** bo‘lib, peptid bog‘lari orqali bog‘langan. Bu ketma-ketlik genetik kod orqali aniqlanadi va har qanday fazoviy o‘zgarish shu asosda shakllanadi.

Ikkilamchi struktura :Birlamchi zanjirdagi aminokislotalar **vodorod bog‘lari** orqali o‘zaro ta’sirlashib, spiral (α -spiral) yoki qatlamli (β -varaq) shakllarni hosil qiladi. Masalan, **mioglobinda** α -spirallar ustunlik qiladi. **Uchlamchi struktura** bosqichda butun zanjir fazoda bukiladi va **gidrofob ta’sirlar, disulfid ko‘priklar, ion bog‘lari, vodorod bog‘lari** hosil bo‘ladi. Uchlamchi struktura oqsilga biologik aktivlikni ta’minlaydi.

To‘rtlamchi struktura ;Ba’zi oqsillar bir nechta polipeptid zanjirlarining kombinatsiyasidan iborat bo‘lib, ular murakkab komplekslar hosil qiladi. Masalan, **gemoglobin** to‘rt polipeptid zanjirdan tashkil topgan.

Fazoviy struktura yaratish usullari

Aminokislota ketma-ketligidan foydalangan holda oqsilning fazoviy tuzilmasini aniqlash uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi:**X-nurlari difraksiyasi (X-ray crystallography), Yadroviy magnit-rezonans spektroskopiyasi (NMR), Krio-elektron mikroskopiyasi (Cryo-EM), Bioinformatik modellash (AlphaFold, Rosetta)** Fazoviy strukturaga ta’sir qiluvchi omillar :Harorat, pH muhit,Ion kuchi, Mutatsiyalar, Post-translyatsion modifikatsiyalar.

Oqsilning funksional holati uning aminokislotalar ketma-ketligidan kelib chiqadigan fazoviy strukturasi bog‘liq [2]. Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa **AlphaFold** kabi sun‘iy intellekt asosidagi dasturlar orqali oqsillar strukturasi aniqlash biologiya va farmatsiyada katta yutuqlarga olib kelmoqda. Bu esa oqsillarni o‘rganishda yangi istiqbollarni ochmoqda.

Oqsillar hayot faoliyatining barcha bosqichlarida muhim vazifalarni bajaradigan asosiy biologik makromolekulalardir. Ularning funksional holati to‘liq tarzda ularning uch o‘lchovli (fazoviy) strukturasi bog‘liq. Ushbu struktura esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri aminokislotalar ketma-ketligi (birlamchi struktura) bilan belgilanadi (Alberts B., 2015; Berg J.M. va boshqalar, 2019). Genetik kod orqali DNK molekulasi translyatsiya qilingan polipeptid zanjirlar o‘z-o‘zidan muayyan fazoviy shaklga bukiladi – bu hodisa **oqsil bukilishi (protein folding)** deb yuritiladi.

Birlamchi struktura – ya‘ni aminokislotalarning ketma-ketligi – ikkita asosiy omilni belgilaydi:

1. Oqsilning fazoviy shakli (konformatsiyasi);
2. Uning biologik faolligi va metabolik roli.

Masalan, gidrofob aminokislotalar (masalan, leysin, izoleysin, valin) odatda oqsilning ichki qismiga tortiladi, gidrofil aminokislotalar esa tashqi sirtga qarab joylashadi. Bu holat oqsilning uchlamchi strukturasi shakllanishida muhim ahamiyatga ega (Lehninger A.L., 2017). Shu bilan birga, vodorod bog‘lari, disulfid ko‘priklari (tsistein qoldiqlari orasida), ion bog‘lari, Van-der-Vaals kuchlari fazoviy tuzilmani barqarorlashtiruvchi omillardir.

Zamonaviy biologiya va bioinformatika oqsil strukturasi aniqlashda kuchli yondashuvlarni taklif qilmoqda. Xususan, **AlphaFold** kabi sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan dasturlar aminokislotalar ketma-ketligidan foydalangan holda oqsilning uch o‘lchovli modelini bashorat qilish imkonini beradi. Bu texnologiya biologik ilm-fan uchun inqilobiy yondashuv hisoblanadi (DeepMind, 2020; Mirzayeva N.M., 2020).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. DeepMind. AlphaFold: A solution to a 50-year-old grand challenge in biology. – London: DeepMind Technologies Limited, 2020.

URL: <https://www.deepmind.com/research/highlighted-research/alphafold>
AlphaFold loyihasi orqali aminokislotalar ketma-ketligidan fazoviy struktura bashorat qilishda erishilgan ilg‘or yutuqlar tavsiflangan.

2. Mirzayeva N.M. Biologik makromolekulalarning fazoviy strukturasi. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2020.

3. G‘ofurov M.M., Kadirov F.M. Molekulyar biologiya va genetik muhandislik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.